

Método de baixo custo para alerta preventivo de incêndios florestais

Juniti Hitochi Afonso Hanamoto, Pedro Luiz Pizzigatti Correa, Tiago de Carvalho Gremoni, Tung Chiun Wen

Abstract — The occurrence of forest fires are extremely damaging for the environment, and can affect the dynamic of the ecosystems in the local area. In this article, we focused on the development of a low cost device added to a binary classifier, representing the occurrence or not of the phenomenon, using traditional machine learning techniques. The location chosen as target was the city Alto do Paraíso, Goiás, Brazil, in which is located part of the Parque Nacional Chapada dos Veadeiros.

Palavras chave — **classificador, machine learning, meteorologia, Cerrado, queimadas**

I. INTRODUÇÃO

Anualmente, os incêndios florestais atingem grandes áreas de diferentes unidades de conservação brasileiras (PEREIRA, FIEDLER e MEDEIROS, 2004).

Estes incêndios, quando ocorridos no bioma Cerrado, resultam em perda de biodiversidade, fato que se torna ainda mais preocupante frente ao fato deste bioma apresentar uma considerável importância ecológica. Sua biodiversidade é equivalente a cerca de 5% da diversidade da fauna mundial e 33% da biota brasileira. Estima-se que exista 6 mil espécies vegetais vasculares no Bioma Cerrado, tornando-o um dos 25 hotspots de biodiversidade do Planeta (JUNIOR et al, 2018).

De acordo com o Instituto Brasília Ambiental (2019), incêndio florestal é a definição de qualquer evento de fogo fora de controle humano em um determinado tipo de vegetação, seja em matas, plantações ou pastos. Tais eventos podem ter como origens causas naturais ou a interferência humana, podendo esta última ser do tipo intencional ou em decorrência de negligência.

As consequências negativas destes eventos podem ser observadas tanto nas esferas ambiental (qualidade do ar, fauna e flora) quanto econômica (agricultura e instalações). Os impactos sobre a fauna e flora estão atrelados ao aumento ou diminuição da quantidade de indivíduos de determinadas espécies, podendo tal efeito se dar de maneira imediata ou após a ocorrência dos incêndios, resultando em desbalanceamento na população de espécies da área atingida e arredores; já os impactos econômicos dos incêndios florestais são verificados na agricultura por meio do comprometimento da qualidade do solo e da sua capacidade de produção alimentar, além da destruição de bens móveis e imóveis, como casas, galpões, veículos, armazéns e instalações rurais em geral. (FRIZZO et al, 2011)

Sayad, Mousannif e Moatassime (2019) apontam os incêndios florestais como um dos tipos de desastres naturais mais perigosos e devastadores do mundo devido a sua grande dificuldade de previsão. Esta dificuldade se justifica, parcialmente, pela influência de fatores meteorológicos – tais como precipitação, pressão atmosférica, umidade relativa do ar, irradiação solar – sobre a ocorrência desses fenômenos.

Neste contexto, o presente trabalho destaca a importância de sistemas de monitoramento e de alerta de incêndios florestais, visando a antecipação destes eventos como forma de prevenção ou de redução de seus impactos, tendo como objetivo o desenvolvimento de um método de baixo custo para emissão de alertas de risco de incêndio. Para isso, foram considerados possíveis estações meteorológicas locais de baixo custo e de fácil instalação, alocadas em uma determinada área ou propriedade e um modelo de machine learning de classificação binária de ocorrência de incêndio baseado nas condições momentâneas do local.

A partir dos dados coletados por uma estação meteorológica de uma cidade representativa do Cerrado brasileiro, juntamente com informações de satélites sobre a ocorrência de incêndios florestais na referida cidade, aplicou-se modelos de machine learning de classificação binária (Random Forest, Multilayer Perceptron, Gradient Boosting, J48, Naive Bayes, K-nearest Neighbors, Random Tree, Support Vector Machine, dentre outros) por meio do software de análise estatística Weka e por linguagem Python, com a finalidade de se avaliar a capacidade de predição de ocorrência destes incêndios com base nas informações meteorológicas coletadas pela estação com periodicidade horária.

Como resultado, obteve-se que as informações meteorológicas coletadas pela referida estação podem ser utilizadas, com elevado nível de precisão, acurácia, revocação e F1-Score para anteceder a ocorrência de incêndios florestais na cidade analisada, sendo que o modelo de melhor desempenho para a aplicação proposta foi o Random Forest, apresentando 81,4% de acurácia, 79,4% de precisão, 83,9% de revocação e 81,6% de F1-Score.

II. ÁREA DE ESTUDO

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, o Cerrado é o segundo maior bioma da América do Sul, ocupando uma área de 2.036.448 km², cerca de 22% do território nacional. Sua abrangência engloba os estados do

Amapá, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Rondônia, Roraima, Paraná, São Paulo e Distrito Federal.

Figura 1: Mapa do cerrado (MMA/BRASIL)

Como delimitação da área de estudo do presente experimento, selecionou-se a cidade de Alto Paraíso de Goiás, no estado de Goiás. Tal escolha baseia-se na presença de grande parte da área total do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros neste município. De acordo com o ICMBIO, o Parque, além de estar contido no bioma Cerrado, é um ótimo exemplar de Unidade de Conservação brasileira, protegendo uma área de 240.611ha - ou 12% do bioma em questão -, abrigando espécies animais e vegetais e formações únicas, além de centenas de nascentes e cursos d'água.

Figura 2 - Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (IBAMA)

Após a seleção da cidade de Alto Paraíso de Goiás, a estação meteorológica oficial do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) instalada na cidade foi definida como fonte dos dados meteorológicos a serem coletados para aplicação no experimento. Tal estação fica localizada na latitude -14.13305554 e longitude -47.52333332.

III. OBJETIVO

O presente artigo terá por objetivo a apresentação de um método de classificação de incêndios florestais através da aplicação de técnicas de machine learning sobre dados climáticos

IV. MATERIAIS E MÉTODOS

A. Gestão de dados

1) Aquisição

Os dados para a realização do experimento foram obtidos por meio de duas bases de dados públicas: BDMEP/INMET e BDQueimadas/INPE. Uma vez definida a região geográfica de aplicação do estudo (Alto Paraíso de Goiás-GO), aplicou-se os devidos filtros nos sistemas de busca destas bases de dados seguida de uma exportação dos dados, processo que resultou em dois arquivos "csv", sendo um para cada dataset ("INMET" e "Queimadas").

2) Descrição

O dataset "INMET" apresenta os dados meteorológicos horários coletados por estação meteorológica localizada na cidade de Alto Paraíso de Goiás, estado de Goiás, Brasil, obtido na base de dados "BDMEP" do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) através do endereço eletrônico <https://bdmep.inmet.gov.br/>. Este dataset apresenta 126.614 observações horárias coletadas entre os anos de 2007 e 2021 com 22 atributos, sendo 18 meteorológicos, 2 relacionados ao hardware da estação meteorológica e 2 relacionados à data e hora da coleta do dado. O tamanho total do dataset é de 13,2 MB.

Já o dataset "Queimadas" apresenta os focos de incêndios florestais captados por 27 diferentes satélites ou sensores de satélites na cidade de Alto Paraíso de Goiás, estado de Goiás, Brasil, obtidos na base de dados "BDQueimadas", do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) através do endereço eletrônico <https://queimadas.dgi.inpe.br/>. Este dataset apresenta 20.085 observações pontuais da ocorrência de incêndios florestais entre os anos de 2007 e 2021 com 12 atributos, sendo 6 relacionados à localidade na qual foi detectado o foco de incêndio, 2 relacionados à ocorrência de chuva na região, 2 relacionados ao foco de incêndio detectado e 2 relacionados à data e hora da coleta do dado. O tamanho total do dataset é de 1,9 MB.

3) Integração

Após a obtenção dos dois dataset originais do estudo, um terceiro dataset foi criado pelos autores do experimento - dataset "Agregado", sendo este a consolidação após tratamento dos dois datasets originais. As informações referentes aos focos de queimadas do dataset "Queimadas" do BDQueimadas/INPE foram tratadas e transformadas em uma única informação referente à quantidade total de focos de incêndios florestais capturados pelos 27 satélites ou sensores para cada dia e hora das coletas das informações meteorológicas do dataset "INMET" (BDMEP/INMET). Este novo dataset consolidado foi criado contendo 126.590 observações de 23 atributos e um tamanho total de 13,5 MB. O dataset "Agregado" foi disponibilizado no repositório "Zenodo", podendo ser acessado por meio do endereço eletrônico

<https://zenodo.org/record/5774093/files/Agregado.csv>

4) Preservação

Visando a conservação e preservação dos dados, bem como a reprodutibilidade do experimento, todos os três datasets foram disponibilizados no repositório "Zenodo" e podem ser acessados por meio do endereço eletrônico [10.5281/zenodo.5774093](https://zenodo.org/record/5774093). Além da disponibilização no repositório, foram realizados backups automatizados dos datasets por meio do serviço de armazenamento em nuvem "Google Drive".

5) Preparação

Após o processo de integração e de posse do dataset consolidado "Agregado", foi realizada a preparação deste dataset por meio da linguagem Python para torná-lo apto à aplicação proposta de treinamento e teste de modelos de machine learning. A preparação do dataset envolveu a remoção de observações que possuíam atributos com informações ausentes (limpeza), além do balanceamento do dataset e da normalização dos dados.

O processo de limpeza do dataset se dividiu em duas etapas. Na primeira etapa foi realizada a exclusão de três atributos, sendo dois cujos dados eram incompatíveis com a aplicação proposta, relacionados ao hardware da estação meteorológica (tensão da bateria e temperatura do CPU), e um atributo meteorológico (pressão atmosférica ao nível do mar) que, apesar de significativo para a análise, apresentava uma grande quantidade de observações faltantes - 100.950). Já na segunda etapa ocorreu a simples exclusão de todas as linhas do dataset que possuísem qualquer um de seus atributos - meteorológicos ou focos de incêndios - com informações faltantes. Após o processo de limpeza dos dados, o dataset foi reduzido para 101.209 observações de 21 atributos.

Já o processo de balanceamento se mostrou necessário em virtude da grande discrepância entre as observações da variável binária de não ocorrência (maioria) e ocorrência (minoridade) de incêndios. Esta característica do dataset se dá em decorrência da periodicidade da coleta dos dados meteorológicos das estações, que ocorrem de maneira

horária e ininterrupta, enquanto as capturas de focos de incêndio pelos sensores dos satélites são esporádicas e pontuais. Para a realização do balanceamento, manteve-se todas as observações que continham o atributo binário de ocorrência de incêndios (variável alvo da classificação) e selecionou-se, de maneira aleatória, a mesma quantidade de observações que continham o atributo binário de não ocorrência de incêndios. Deste modo, o balanceamento final do dataset foi de 50%, com um total de 6.688 observações de 21 atributos, sendo 2.844 cujo atributo binário era de ocorrência de incêndio e 2.844 de não ocorrência.

Por fim, após o balanceamento, procedeu-se com a normalização de todos os atributos, exceto o binário de ocorrência de incêndios, com o objetivo de equalizar as ordens de grandeza das variáveis.

O algoritmo em linguagem Python pelo qual foi realizado o processo de limpeza, balanceamento e normalização dos dados foi disponibilizado no repositório "Github", podendo ser acessado por meio do endereço eletrônico <https://git.io/JDZL9>

B. Ferramental teórico: Técnicas de Machine Learning utilizadas no experimento

1) KNN(K-Nearest Neighbour)

Utiliza a ideia de que as propriedades de qualquer ponto da entrada x específico, possui probabilidade de ser semelhante às propriedades de outros pontos da sua vizinhança, a uma distância dos K pontos, e com a semelhança estimada em densidade. (RUSSELL; NORVIG, 2004). O método utiliza a distância entre o ponto a ser classificado com os demais pontos já classificados. Utiliza o hiper parâmetro K , para definir quantos K -vizinhos mais próximos irão classificar o ponto analisado. Na Figura 3, pode-se observar, que para $K=3$, o ponto analisado seria classificado como classe B, e para $K=7$, seria classificado como classe A.

Figura 3: Classificação de um elemento baseado na vizinhança
Fonte:[www.datacamp.com]

2) SVM(SUPPORT VECTOR MACHINE)

Segundo (HAYKIN, 2001), as máquinas de vetor de suporte seguem uma abordagem fundamentada na teoria da aprendizagem estatística, são basicamente máquinas lineares que podem ser utilizadas para separação e classificação de padrões. A ideia da máquina de vetor de suporte é definir um hiperplano, uma superfície de decisão, de forma que a margem de separação entre os exemplos, ou classes, seja maximizada. Esta técnica pode fornecer desempenhos de generalização em problemas de classificação de padrões. Conforme a Figura 4, o objetivo da máquina de vetor suporte consiste em obter um hiperplano ótimo, que equilibre os erros em ambos os lados, minimizando o excesso de ajustes e melhorando a capacidade de generalização (FACELI et al., 2017).

Figura 4: Hiperplano ótimo separando dois conjuntos de dados (FACELI et al., 2017).

Muito comum a ocorrência de duas classes, não serem totalmente separáveis linearmente, onde suas amostras de treinamento podem requerer uma função não linear, adotando um polinômio de grau mais elevado, que poderia gerar perda de generalização. Para ajustar alguns casos linearmente não separáveis, se introduz a variável folga (custo ou erro), como margem de tolerância conforme a Figura 5 (ANDREOLA; HAERTEL, 2009).

Em algumas aplicações de máquina de vetores suporte, onde as classes não são linearmente separáveis, como na Figura 6, utiliza-se o *kernel trick*, ou *kernel function* (função núcleo). O objetivo dessas funções é criar uma dimensão que viabilize a separação das classes. Os *kernels* mais utilizadas em máquina de vetores suporte, são Polinomiais, RBF(Radial Basis Function), Gaussianos e Sigmoidais (HACHIMI et al., 2020)

Figura 5: Variável folga (custo ou erro) (ANDREOLA; HAERTEL, 2009).

Figura 6: Truque Kernel, para separação de dados não-lineares (HACHIMI et al., 2020)

3) Random Forest

Essas técnicas são derivadas das árvores de decisão, técnica tradicional de sistemas baseados em conhecimento simbólico para predição, utilizando regras de produção do tipo SE <condição> ENTÃO <resultado>, para construir um sistema especialista (REZENDE, 2003). As florestas randômicas utilizam Ensemble Learning (aprendizagem em conjunto), que criam árvores com atributos aleatórios, para construir algoritmos mais fortes, e consegue responder tanto em sistemas de predição (média de valores), como classificador (votos da maioria). Esse algoritmo se baseia na construção de uma árvore que considera K atributos escolhidos aleatoriamente em cada nó.

4) MLP (Multi Layer Perceptron)

Redes Neurais Artificiais são modelagens inspiradas no modelo do neurônio biológico, se organizando com outras estruturas neuronais através de sinapses. No modelo matemático, os neurotransmissores que estabelecem as conexões sinápticas, são representados por pesos sinápticos, que podem ser inibitórios ou excitatórios, e alguns algoritmos são

utilizados para proporcionar o aprendizado de máquina, capacitando-as a interpretar, identificar, ler e analisar os dados. O aprendizado nessa técnica está relacionado a sua capacidade de se adaptar, através dos ajustes gradativos de pesos sinápticos, como consequência de erros e aproximação de valores estimados como objetivos de saída. As Redes Neurais Artificiais podem ser classificadas em tipos (supervisionada, não-supervisionada e por penalização), arquitetura (cíclicas e acíclicas) e quantidade de camadas. Como apresentado na Figura 5.

Figura 7: Esquema de uma Rede Neural Artificial (REZENDE, 2003).

O modelo mais tradicional de redes neurais, é o MLP (Multi Layer Perceptron) com algoritmo de retropropagação (backpropagation), basicamente esse modelo MLP funciona em duas etapas: treinamento e teste.

Na etapa de treinamento, um conjunto de dados de uma determinada classificação objetivo são fixados nas entradas da rede MLP e a partir disso, a rede MLP calcula a saída e compara o valor com o objetivo, calculando o erro, e corrigindo os pesos sinápticos em cada conexão, em sentido contrário ao cálculo de saída, utilizando o algoritmo de retropropagação de erros (backpropagation), conforme Figura 8.

Após o ajuste dos pesos sinápticos, a(s) saída(s) são calculadas novamente e um novo erro é obtido, esse processo de repetição também é conhecido por épocas. Esse processo se repete até um número limitado de épocas, ou uma margem de erro satisfatório previamente ajustado, quando atingido essa condição, consideramos a rede MLP treinada, caracterizando o aprendizado de máquina.

Figura 8. Algoritmo de retropropagação de erros, corrigindo os pesos de camadas ocultas. (REZENDE, 2003).

Na etapa de teste, a rede MLP fixa os valores dos pesos sinápticos conforme obtido na etapa de treinamento e apresenta novos conjuntos de dados nas entradas, diferente dos dados apresentados na etapa de treinamento. A rede MLP calcula a saída e classifica a amostra de dados, por semelhança das classes objetivo, apresentados na fase de treinamento.

C. Tecnologia: Estrutura computacional utilizada no experimento

Para a preparação dos dados e o experimento foram utilizados dois cenários, onde o primeiro está relacionado ao ambiente em nuvem, utilizando-se do programa Colab para executar os comandos em Python das etapas de limpeza e preparação do dataset utilizado. Para a execução dos modelos de machine learning de classificação binária, o software Weka, que possui uma grande versatilidade, foi utilizado, sendo o modelo com a melhor performance nesta etapa selecionado para execução em linguagem Python.

V. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para avaliar a acurácia do modelo obtido pelo treinamento, o Weka separou algumas amostras (registros) para serem testadas após o treinamento. O projeto utilizou alguns dos algoritmos de aprendizado de máquina supervisionadas KNN(K-Nearest Neighbor), Redes Neurais (MLP-Multi Layer Perceptron), SVM (Support Vector Machine) e Florestas Randômicas (Random Forest), para treinar e avaliar as suas respectivas acurácias.

A eficiência dos modelos classificadores(qualitativos), são extraídos da matriz confusão (Figura 9), que expressa a performance de um modelo obtido pelo algoritmo de aprendizado supervisionado, onde TP corresponde aos True Positive(Positivo Verdadeiro), TN

corresponde aos True Negative(Negativo Verdadeiro), FP corresponde aos False Positive(Falso Positivo) e FN corresponde aos False Negative(Falso Negativo), sendo N o número de amostras testadas.

		Classe Predita	
		TP	FN
Classe Real	TP		
	FP		
		FN	TN

Figura 9- Matriz Confusão

As métricas utilizadas para avaliar o desempenho dos métodos serão: acurácia, precisão, revocação (sensibilidade) e F1-Score, onde:

A acurácia representa a taxa de dois tipos de acerto, a identificação correta do que é verdadeiro e do que é falso, dividido pelo total de amostras. É a exatidão e rigor.

Equação1

$$(1) \text{ACURÁCIA} = \frac{(TP + TN)}{N}$$

A precisão associa a medida com repetição, indica a relação entre as previsões positivas corretas com todas as previsões positivas. Esse indicador não considera os falsos negativos. Minimizando os falsos positivos.

Equação2

$$(2) \text{PRECISÃO} = \frac{TP}{(TP + FP)}$$

Revocação ou sensibilidade é um indicador que relaciona as previsões corretas com todas as previsões que realmente são positivas. Minimizando os falsos negativos

Equação3

$$(3) \text{REVOCAÇÃO} = \frac{TP}{(TP + FN)}$$

O indicador F1-Score é a média harmônica da revocação com a precisão, sendo útil em situações onde os falsos negativos e falsos positivos impactam de diferente forma no modelo.

Equação4

$$(4) \text{F1-SCORE} = 2 \times \frac{\text{PRECISÃO} \times \text{REVOCAÇÃO}}{\text{PRECISÃO} + \text{REVOCAÇÃO}}$$

Os resultados obtidos para os algoritmos testados por meio do software Weka foram inseridos na Tabela 1, abaixo.

Tabela 1: Resultados dos algoritmo testados

Modelos Avaliados	Acurácia	Precisão	Revocação	F1-score
RandomForest	0.83	0.84	0.83	0.83
MLP 2 camadas (20/10)	0.79	0.79	0.79	0.79

Gradient Boosting	0.79	0.77	0.84	0.80
MLP 2 camadas (20/15)	0.77	0.77	0.77	0.77
J48	0.77	0.77	0.77	0.77
Naive Bayes	0.76	0.78	0.76	0.75
MLP 3 camadas(20/10/5)	0.76	0.77	0.76	0.76
KNN	0.75	0.75	0.75	0.75
Random Tree	0.74	0.75	0.74	0.74
SVM	0.62	0.69	0.62	0.57

Fonte: elaborado pelos autores

Após a obtenção dos resultados apresentados na Tabela 1 acima por meio do software Weka, selecionou-se o modelo que apresentou a melhor performance para implementação em linguagem Python (modelo Random Forest). O algoritmo utilizado no processo de implementação em Python foi disponibilizado no repositório “Github”, podendo ser acessado por meio do endereço eletrônico <https://git.io/JDuOj>

Como resultado da aplicação do modelo de Random Forest no dataset por meio da linguagem Python, foram obtidos resultados próximos daqueles atingidos no software Weka, demonstrando boa performance do modelo. Para a amostra de treinamento, o modelo atingiu 95,5% de acurácia, enquanto que, para a amostra de testes, obteve-se 81,4%. Já a precisão, revocação e F1-Score da amostra de testes foram de, respectivamente, 79,4%, 83,9% e 81,6%.

Tabela 2: Resultados Random Forest (Python)

Classe predita	Precisão	Revocação	F1-score
Não incêndio (0)	0.84	0.79	0.81
Incêndio (1)	0.79	0.84	0.82
Média das classes	0.81	0.81	0.81
Média ponderada das classes	0.82	0.81	0.81

Fonte: elaborado pelos autores

Já a análise da matriz de confusão mostra bom desempenho do modelo aplicado no que diz respeito à capacidade de classificação correta da classe predita, uma vez que verificou-se 556 acertos frente 127 erros de classificação.

Figura 10: matriz de confusão

Fonte: elaborado pelos autores

Por fim, realizou-se a execução do modelo treinado para classificação probabilística do atributo binário "incêndio" (1), com o objetivo de se construir e avaliar a curva ROC. Como resultado, foram obtidas áreas sob a curva ROC bastante significativas, de 0,994 para a amostra de treinamento e de 0,887 para a amostra de testes.

Figura 11: curva ROC da previsão probabilística do atributo binário

Fonte: elaborado pelos autores

VI. CONCLUSÃO

Com base nos resultados obtidos do modelo de classificação binária, na literatura, e considerando-se uma aplicação em um contexto onde sejam utilizados em conjunto com dispositivos móveis de baixo custo, tem-se uma grande oportunidade de uso para o auxílio, detecção e prevenção de focos de incêndio, podendo também ser aplicado em outros domínios, como o da agricultura.

Um dos pontos de melhoria a ser discutido refere-se a possibilidade de otimização na performance do algoritmo, uma vez que foram consideradas técnicas de machine learning

de classificação tradicionais, como RandomForest, KNN, etc. Estudos poderiam ser realizados considerando-se o fator temporal, ou seja, modelando-se o problema sob uma abordagem de séries temporais. Além disso, a utilização de algoritmos de aprendizagem profunda (deep learning) também poderia ser empregada, no entanto, um fator de restrição poderia ser a implementação em hardwares mais limitados.

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] ANDREOLA, R.; HAERTEL, V. Support Vector Machines na Classificação de Imagens Hiperespectrais. Anais XIV Simposio Brasileiro de Sensoriamento Remoto. Anais...Natal: 2009
- [2] FACELI, K. et al. Inteligência Artificial - Uma Abordagem de Aprendizado de Máquina. 2017. ed. [s.l.: s.n.]
- [3] HACHIMI, M. et al. Multi-stage jamming attacks detection using deep learning combined with kernelized support vector machine in 5G cloud radio access networks. 2020
- [4] HAYKIN, S. Redes Neurais - Princípios e Prática. Segunda Ed ed. Porto Alegre: Bookman, 2001.
- [5] LORENA, A. C.; CARVALHO, A. C. P. L. F. De. Uma Introdução às Support Vector Machines. RITA, v. XIV, n. 2, p. 43-67, 2007.
- [6] REZENDE, S. O. Sistemas Inteligentes - Fundamentos e Aplicações. Primeira ed. Barueri: Editora Manole, 2003.
- [7] RUSSELL, S.; NORVIG, P. Inteligencia Artificial. Segunda Ed ed. [s.l.] Editora Campus, 2004.
- [8] Frizzo, T. L. M.; Bonizario, C.; Borges, M. P.; Vasconcelos, H. UMA REVISÃO DOS EFEITOS DO FOGO SOBRE A FAUNA DE FORMAÇÕES SAVÂNICAS DO BRASIL. Vol 15, nº 2. (2011), pág. 365-379. 2011
- [9] SAYAD, Y. O.; MOUSANNIF, H.; MOATASSIME, H. A. Predictive modeling of wildfires: A new dataset and machine learning approach. Fire Safety Journal, v. 104, pag. 130-146, 2019.
- [10] Pereira, C. A.; Fiedler, N. C.; Medeiros, M. B. ANÁLISE DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO CERRADO. Revista FLORESTA, v. 34, n. 2, pag 95-100. 2004)
- [11] Junior, C. H. L. S. Anderson, L. O.; Oliveira, L. E.; Aragão, C. Dinâmica das Queimadas no Cerrado do Estado do Maranhão, Nordeste do Brasil. Revista do Departamento de Geografia da USP. V. 35, pag. 1-14. 2018
- [12] BRASIL. Instituto Brasília Ambiental. Incêndios Florestais Causas, Consequências e Como Evitar. Brasília, 2009.